

EL PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD EN LAS PENSIONES DE REPARTO EN MÉXICO

THE PRINCIPLE OF SOLIDARITY IN PAYGO PENSIONS IN MEXICO

José Armando Ramírez Hernández¹

Resumen

En el presente texto se empleará un método histórico y comparado para analizar como objeto de estudio las pensiones bajo el modelo de reparto en México, a la luz del principio de solidaridad. En la actualidad en nuestro país, las pensiones por riesgo de trabajo, amparadas bajo la Ley del Seguro Social, guardan su sustento jurídico en el principio constitucional de responsabilidad patronal ante los riesgos de trabajo, el cual se basa en la denominada teoría del riesgo, teoría que se propone es anacrónica e ineficaz para la protección de los riesgos profesionales de la clase obrera, pues con ello, se pierden los principios de solidaridad y cooperación como base en la instrumentación de las prestaciones de seguridad social en materia de riesgos de trabajo, estableciéndose una responsabilidad bipartita en el financiamiento de estas prestaciones a cargo del trabajador y el Estado. El sustento de las prestaciones de riesgos de trabajo en el principio de responsabilidad patronal no se había advertido como un problema para la instrumentación y financiamiento de dichas prestaciones, pues la Ley del Seguro Social concedía prestaciones más benéficas que la compensación reconocida por nuestra constitución federal en su artículo 123, apartado, fracción XIV, la cual únicamente es el pago de una indemnización, sino que la referida ley otorgaba una protección integral del trabajador.

Palabras clave: México, pensiones, principio de responsabilidad patronal, derecho de la seguridad social, derecho constitucional.

Abstract

In this text, a historical and comparative method will be used to analyze pensions under the distribution model in Mexico as an object of study, in light of the principle of solidarity. Currently in our country, occupational risk pensions, protected under the Social Security Law, have their legal basis in the constitutional principle of employer responsibility for occupational risks, which is based on the so-called theory of risk, theory that is proposed is anachronistic and ineffective for the protection of professional risks of the working class, since with this, the principles of solidarity and cooperation are lost as a basis in the implementation of social security benefits in terms of work risks, establishing a bipartite responsibility in the financing of these benefits by the worker and the State. The support of occupational risk benefits on the principle of employer responsibility had not been noticed as a problem for the implementation and financing of said benefits, since the Social Security Law granted more beneficial benefits than the compensation recognized by our federal constitution in its article 123, section, section XIV, which is only the payment of compensation, but the aforementioned law granted comprehensive protection to the worker.

Key words: Mexico, pensions, principle of employer responsibility, social security right, constitutional law.

Recibido: 30 de marzo de 2025

Aceptado: 14 de mayo de 2025

Publicado: 13 de agosto de 2025

¹ Maestro en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y estudiante del Doctorado Interinstitucional en Derecho, adscrito a la Universidad de Colima.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-3982-2817> Correo 1024257j@umich.mx

1. INTRODUCCIÓN

La primera revolución industrial fue el fenómeno de transformación económica, social, laboral y tecnológica surgido a mediados del siglo XVIII en Gran Bretaña que se extendió a lo largo de Europa y América y trajo aparejado el mayor cambio en las relaciones obrero-patronales experimentado por la humanidad.

A consecuencia de lo anterior, comenzó un éxodo masivo de poblaciones rurales a las cada vez más pobladas urbes europeas y americanas, las cuales se encontraban en búsqueda de la obtención de los medios de subsistencia a cambio de su fuerza laboral, con lo que pretendían obtener un mejor estándar en su calidad de vida, surgiendo así la clase obrera o proletariado, lo que causó el surgimiento de nuevas dinámicas y problemáticas entre el capital y los factores de la producción, es decir, entre los trabajadores y los empresarios.

2. ORIGEN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN MÉXICO

No debe pasarse por alto que la revolución industrial afianzó el sistema económico capitalista, donde la figura del *capitalista* tuvo como objetivo optimizar las ganancias que, obtenidas mediante la actividad económica desarrollada, previendo únicamente ganancias en su beneficio (Capón y Giorlandini, 1987, pp. 70-79).

En consecuencia, los magnates de la industria que surgían a la par del proletariado veían como las ganancias generadas por las fuentes de empleo que presidían aumentaban constantemente, mientras que la clase trabajadora únicamente obtenía ingresos para subsistir y continuar laborando sin la esperanza de que su condición social y económica mejorase.

En relación con lo anterior, y una vez planteado *grosso modo* el panorama imperante de esa época, no ha de resultar extraña la reacción de los capitalistas ante el panorama donde uno de sus operarios sufría un accidente laboral. Aquí debemos recordar lo novedoso que fue para los obreros utilizar maquinaria implementada en las fuentes de trabajo durante la revolución industrial, y el nulo adiestramiento de ellos para su manejo, así como la existencia de normas jurídicas que previeran condiciones de seguridad e higiene para su protección, materializándose lo que se denominaría la *explotación del hombre por el hombre* (OEA, 1969).

Este era el panorama que vislumbraba la clase obrera durante el siglo XIX en las sociedades industrializadas del mundo, cuando en Alemania, el canciller Otto von Bismark estableció en 1884 *La ley sobre Accidentes de Trabajo*. Mediante dicha ley, los patrones de manera obligatoria debían contribuir a las cajas de ahorro que cubrirían la invalidez provocada por los accidentes de trabajo a través de una renta proporcional al grado de incapacidad que presentara el trabajador para continuar laborando, cuyo financiamiento se encontraba exclusivamente a cargo del patrón y bajo el esquema de reparto (Sánchez, 2012, pp. 6-7).

Mientras tanto en el México de finales del siglo XIX, durante el *Porfiriato*, se vieron materializados los efectos nocivos para el proletariado, es decir, la falta de protección social de éstos ante riesgos laborales, por lo que los trabajadores que se encontraban en el supuesto antes mencionado, se vieron imposibilitados para continuar laborando y con ello, perdieron su capacidad para obtener los medios de subsistencia mínimos para sobrevivir, siendo en el mejor de los casos, asistidos por las cajas de socorro mutuo (Sordo, 1983, p. 80). Esto ocurrió ante la normativa inexistente que responsabilizara a los patrones de los riesgos sufridos por los trabajadores. Dicho sea de paso, estas cajas se encontraban constituidas con base en el principio de la solidaridad.

En México entró en vigor la Ley sobre Accidentes del Trabajo en 1906, promulgada por Bernardo Reyes, Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, estableciéndose en la legislación por primera vez en territorio nacional los riesgos de trabajo, con lo cual se contemplaron dichos riesgos laborales como riesgos inherentes a la actividad de los trabajadores, y no así, como adversidades a las que se debían de enfrentar las personas que desarrollaran una actividad laboral. Esto implicaba una indemnización por el referido riesgo que debía ser pagada a cargo del patrón, estableciendo el siguiente postulado “(los riesgos de trabajo) tienen lugar con determinada regularidad y que, consiguientemente, no son particulares sino colectivos” (Rodríguez, 2017, p. 42), constituyéndose así un derecho laboral para los trabajadores y no así una prebenda de la clase patronal.

Posteriormente, el Constituyente de Querétaro de 1916, específicamente derivado del trabajo en comisión de la que se distingue el diputado Pastor Rouaix, se elevó a rango constitucional el principio de responsabilidad patronal ante los riesgos de trabajo, en su artículo 123, fracción XIV, texto que no sufrió grandes cambios con el tiempo, sino que se apreció casi inalterado al que obra en dicho precepto constitucional en la actualidad, y del que emana la responsabilidad patronal de indemnizar a los trabajadores.

Por último, el *Social Insurance and Allied Service* de 1942 instaurado por William Beveridge en Inglaterra surgió como un nuevo modelo de seguridad social más protector que el de Bismark, pues en éste se establecieron principios de universalidad y eficiencia administrativa en las contribuciones que constituirían el mismo, además

del principio de solidaridad, principio que se advierte estuvo presente en ambos sistemas, del cual podían gozar las personas trabajadoras y las que no, a través de una tasa fija de contribución (Sánchez, 2012, pp. 6-7).

En la Constitución de México de 1917 (Diario Oficial de la Federación, 1917) no se establece mayor reglamentación al principio de responsabilidad patronal ante los riesgos de trabajo, pues en su artículo 123, fracción XXIX, únicamente se establece que “Se consideran de utilidad social: el establecimiento de Cajas de Seguros Populares, de invalidez, de vida, de cesación involuntaria de trabajo, de accidentes y otros con fines análogos, por lo cual, tanto el Gobierno Federal como el de cada Estado, deberán fomentar la organización de Instituciones de esta índole, para infundir e inculcar la previsión popular”², elevándose de manera discreta a rango constitucional la responsabilidad social de los riesgos de trabajo, supeditándose esa carga que originalmente lo era del patrón hacia una responsabilidad de la sociedad en su conjunto, donde la relación laboral exclusivamente se entendería como la llave para poder acceder a una prestación derivada de ese seguro, es decir, que el patrón tuviera asegurado a su trabajador ante el Instituto al momento de ocurrir el riesgo laboral.

Posteriormente, en el México postrevolucionario, se publicó en el Diario Oficial de la Federación en 1943 la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como la promulgación de la Ley Seguro Social, instituciones jurídicas que impulsaron la previsión social basada en el principio de solidaridad social para la clase trabajadora y sus familias, instrumentando la protección social a través de la creación de cuatro ramas de aseguramiento que se encontraban contenidas en el artículo 2° del texto original de la Ley del Seguro Social, siendo las siguientes: accidentes del trabajo y enfermedades profesionales; enfermedades no profesionales y maternidad; invalidez, vejez y muerte; y, cesantía involuntaria en edad avanzada.

Mientras que, en el mismo ordenamiento legal, en su artículo 42, se estableció que las prestaciones del seguro de riesgos profesionales, inclusive los capitales constitutivos y los gastos de administración, fueran cubiertos de manera íntegra por las cuotas aportadas por los patrones para ese efecto.

De lo anterior, podemos advertir dos cuestiones fundamentales: por un lado, las prestaciones en especie y dinero que son garantizadas por el Instituto con motivo de los riesgos profesionales sufridos por el trabajador obedecen a un principio de solidaridad, toda vez que aquellas se sufragaban a costa del fondo común de cuotas patronales; y por otro lado, el financiamiento de dichas prestaciones corrían a cargo del empleador, lo cual obedece al principio constitucional de responsabilidad patronal, no en estricto sentido, pues las prestaciones derivadas de este principio no se materializan mediante el pago de una indemnización, sino que por medio del pago de las aportaciones patronales al seguro de riesgos profesionales. Al mismo tiempo, se faculta a los trabajadores para ser beneficiarios de las prestaciones contempladas en la Ley del Seguro Social, resultando así el establecimiento de condiciones de mayor beneficio para la clase obrera que las contempladas en el propio texto constitucional y en la Ley Federal del Trabajo, con lo cual se establece otro de los principios angulares de la seguridad social, el principio de suficiencia.

En atención al principio de suficiencia, se considera necesario realizar una precisión respecto de su definición, la cual se toma en el siguiente sentido: *El denominado principio de suficiencia implica que el Estado tiene la obligación de garantizar, para las contingencias que define, prestaciones que permitan garantizar recursos económicos suficientes para mantener un nivel de vida digna, y que en la definición de este nivel se ha de tener debidamente en cuenta las necesidades biológicas y socioculturales de los beneficiarios* (De le Court, 2019, p. 184).

Hacia 1973, la Ley del Seguro Social sufrió una serie de reformas que afianzaron el sistema de seguridad social instituido a partir de la misma ley, pero en su texto de 1943, y ampliando las prestaciones otorgadas por dicho instituto así como la cobertura de los sujetos asegurados, implementando el capítulo de la incorporación voluntaria al régimen obligatorio, esto con miras de lograr la universalidad de la seguridad social como derecho humano, y que ésta no se encontrara sujeta a que las personas mantuvieran una relación laboral donde el patrón les asegurase ante dicho Instituto (Martínez, 2020, p. 28).

Unido a los beneficios señalados en el párrafo anterior, en dicha reforma se aumentó la cuantía de diversas pensiones y se sostuvo el sistema de reparto que venía imperando desde la promulgación de la reformada ley de 1943, por lo tanto, si alguna observación puede hacerse a los legisladores que aprobaron la reforma a la Ley del Seguro Social de 1973, es de “ambiciosos”, al pretender extender el derecho humano de la seguridad social hacia su universalidad, sin embargo, por el momento los trabajadores mexicanos detentaban una protección más eficaz respecto a las prestaciones de seguridad social que garantizaba la ley citada.

Ahora resulta necesario analizar el caso de Chile, más o menos en la época en la cual se implementaba la progresista reforma a la Ley del Seguro Social de 1973, cuando las instituciones de este país se vieron transformadas por el *neoliberalismo*, mediante el cual, y para el caso que nos ocupa, el sistema pensionario sufrió

² Para más información ver <https://www.constitucionpolitica.mx/versiones-antiores/1917>

una modificación sustancial, en el que migra del sistema de reparto³ al satanizado sistema de capitalización individual⁴.

Por lo tanto, el Decreto de Ley 3500 expedido por la Junta de Gobierno de la República de Chile y publicado en el Diario Oficial de la República de Chile el 13 de noviembre de 1980, en su artículo instituyó 1° “Créase un Sistema de Pensiones de Vejez, de Invalidez y Sobrevivencia derivado de la capitalización individual que se regirá por las normas de la presente ley. La capitalización se efectuará en organismos denominados Administradoras de Fondos de Pensiones” (República de Chile, 1980, s.p.). De esta forma se creó el sistema de capitalización individual, el cual fue replicado a lo largo del mundo con las deficiencias propias del mismo, entre ellas, el denominado abandono a los principios de suficiencia y solidaridad.

Mientras que en la Ley 16.744, publicada en el Diario Oficial de la República de Chile el 1 de febrero de 1968, en sus artículos 2 y 3 relativos a la protección frente a riesgos de trabajo, se establece el carácter universal que guarda el seguro de riesgos de trabajo en Chile contemplado como beneficiarios de dicho seguro a los trabajadores subordinados, independientes, familiares y a los estudiantes, cuyo financiamiento estaba a cargo de diversos recursos, entre ellos y siendo el de mayor relevancia, las aportaciones efectuadas por el patrón a ese seguro.

Adicionalmente, como una de las fuentes de financiamiento del seguro de riesgos de trabajo se establecieron las utilidades producidas por la inversión de los fondos de reserva, fuentes que deberán analizarse con mayor profundidad, esto a la luz de la reforma aprobada recientemente por el Congreso de la Unión en México a diversas leyes en materia de seguridad social, mediante el cual se constituye el denominado Fondo de pensiones para el bienestar, y determinar si el estado mexicano pudiera adoptar en un momento en específico la implementación de un porcentaje de los rendimientos de dicho fondo al de las pensiones por riesgo de trabajo, siguiendo el ejemplo de Chile.

En suma, se advierte que en el país que surge el sistema de capitalización individual al momento de instrumentar la reforma constitucional por el que fue creado, se estableció una diferenciación entre las prestaciones de seguridad social, pues, por un lado, se encontraban prestaciones de las que los trabajadores obligatoriamente debían contribuir para gozar de los beneficios como una pensión por edad, mientras que en lo relativo a las prestaciones derivadas del seguro de riesgos de trabajo, se consideraba como el principal contribuyente el patrón.

Así, se establece una clara diferenciación entre prestaciones de seguridad social de corte individual y las de corte social. En ese sentido, se abandona el principio de responsabilidad patronal, al considerar que la protección de los trabajadores que hubieran sufrido un riesgo profesional es responsabilidad de la sociedad en su conjunto y surge el principio de responsabilidad social en las pensiones por riesgos de trabajo. En consecuencia, bajo ningún supuesto se establecerá al trabajador carga financiera alguna como condicionante para la obtención de una prestación derivada por el referido seguro de riesgos profesionales.

Lo anterior, encuentra sustento a partir de la exposición de motivos efectuada por juristas como Jossrand y Salleiles (Mazeaud, 1977), al discutir la pertinencia del abandono del principio de responsabilidad patronal ante los riesgos de trabajo en la Ley 16.744, en la cual se sostiene la necesaria migración al principio de responsabilidad social, exclusivamente en lo relativo a las prestaciones derivadas del seguro de riesgos de trabajo, sugiriéndose que la protección del trabajador que haya sufrido un riesgo profesional es responsabilidad de la sociedad en general (Chile, 1968). Los principios fundamentales de esta legislación fueron los siguientes: solidaridad, universalidad, integridad, unidad y automaticidad de las prestaciones (Superintendencia de Seguridad Social, s.f.).

Retornando a México, la Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995, establece el sistema de capitalización individual para el financiamiento de las prestaciones en materia de seguridad social, sin embargo, a diferencia de la ley chilena de riesgos de trabajo, ésta no establece una diferencia respecto del financiamiento de las pensiones por riesgo de trabajo y las pensiones por edad, sin considerar la naturaleza y las circunstancias que causan dichas prestaciones.

En virtud de lo anterior, el Instituto Mexicano del Seguro Social para establecer el otorgamiento de una pensión por riesgo de trabajo, con base en el artículo 58, fracción II, de la Ley del Seguro Social, calculará el monto constitutivo necesario para su financiamiento, a cargo de la institución aseguradora elegida por éste, y a dicha cantidad restará el saldo que el trabajador haya acumulado en su cuenta individual de ahorro para el retiro, pagando

³ Sistema de seguro solidario donde los trabajadores a través de un aporte obligatorio efectuado a lo largo de su vida laboral al momento del retiro, y previo a cumplir con los tiempos de espera y demás requisitos legales señalados en la ley de la materia obtienen una prestación a razón de un beneficio definido, tasando las prestaciones que obtendrá al momento de retiro iguales a la cantidad obtenida por el trabajador durante su vida laboral activa, resaltando que dicho sistema se basa en el principio de solidaridad.

⁴ Sistema de ahorro personal, a través del cual cada uno de los trabajadores en razón de las cantidades aportadas y concentradas en su fondo individual financiaran las prestaciones originadas al momento de su retiro.

el Instituto la diferencia restante que existiera, estableciéndose así una carga económica al trabajador sujeto de protección, la cual en esencia, le compete exclusivamente al patrón.

Como se expuso desde el principio de esta investigación, los trabajadores, en atención a la vulnerabilidad que resintieron como clase social, unieron fuerzas para constituir fondos de ahorro y hacer frente a los imprevistos sufridos por sus agremiados, garantizándoles a éstos o sus familiares los medios mínimos de subsistencia.

Posteriormente, mediante la instrumentación de ordenamientos jurídicos surgidos a lo largo del tiempo y en diversos Estados, se estableció la responsabilidad de los patrones ante los riesgos de trabajo, entendiéndose que éstos como beneficiarios directos de la mano de obra de los trabajadores, deberán dotar a sus trabajadores de condiciones mínimas de seguridad e higiene para que desarrollaran sus funciones con condiciones mínimas de seguridad evitando poner en riesgo la integridad física de los trabajadores, imponiendo como carga patronal ante la omisión de garantizarle a sus operarios dichas condiciones mínimas de seguridad la responsabilidad de sufragar los gastos derivados del menoscabo en su integridad física de los trabajadores así como la imposibilidad de estos para hacerse de los medios de subsistencia necesarios.

De tal suerte, se advierte que la protección al trabajador que haya sufrido un riesgo laboral se fundamentó en el principio de solidaridad, toda vez que dicho principio se encuentra presente desde los primeros sistemas de ahorro constituidos de manera voluntaria por los trabajadores hace más de dos siglos.

Máxime, que el sistema de pensiones chileno demostró su incapacidad para garantizar un ingreso suficiente a los trabajadores, con lo que se volvió necesario reformar dicho sistema, transitando a un sistema de pensiones mixto, reintegrando nuevamente “elementos de solidaridad para elevar los montos de la jubilación de los actuales pensionados” (Dote, 2025).

3. LOS PRINCIPIOS DE SOLIDARIDAD Y SUFICIENCIA: BASE DEL DERECHO AL INGRESO MÍNIMO VITAL

Existen principios propios de la seguridad social que marcan el camino que deben seguir las disposiciones legales al respecto para lograr los fines perseguidos, de los cuales se exponen los que se consideran de mayor pertinencia en el tema desarrollado: El primero es el de “solidaridad”, entendido como la obligación de que el conjunto de la sociedad comparta, respecto de las contingencias que pueden llegar a padecer cualquiera de sus integrantes, los riesgos (Miranda, 2000). Es decir, quienes se encuentran en condiciones de contribuir al sistema aportaran para sostenerlo, mientras que las personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad recibirán el apoyo de las prestaciones que se deriven del sistema de seguridad social, como lo es el pago de una pensión ante la contingencia que imposibilite a una persona para laborar. El segundo es el de “suficiencia” como parámetro esencia del derecho a la seguridad social —y de las pensiones—, el cual establece que las prestaciones deben permitirles a sus beneficiarios alcanzar un nivel de vida adecuado, con acceso a bienes y servicios esenciales, como alimentación, salud y vivienda (De le Court, 2019).

En este sentido, el Estado mexicano es el sujeto obligado de garantizar el otorgamiento de una pensión digna en el marco de sus compromisos internacionales asumidos a partir de la suscripción de diversos tratados internacionales en materia de seguridad social y derechos económicos sociales, culturales y ambientales, comenzando con la Declaración Universal de Derechos Humanos, firmada por México en 1948, cuyo preámbulo comienza señalando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen su base en el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todas las personas. Posteriormente, en su artículo 22 se reconoce el derecho de toda persona a la seguridad social y a la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad, mientras que en el artículo 25, se contempla el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y el bienestar, prestando especial atención al vestido, a la vivienda, a la asistencia médica y a los servicios sociales necesarios, contemplando que las persona deberán contar con un seguro que los proteja en los casos donde se pierdan los medios de subsistencia, como en la vejez (ONU, 1948).

Así, de lo antes expuesto se advierte desde el origen de la seguridad social en la legislación bismarkiana hasta la Ley del Seguro Social de 1973, así como en diversos instrumentos internacionales en la materia, que las pensiones instrumentadas bajo la modalidad de reparto se basaban en el principio de solidaridad intergeneracional, atendiendo a la protección al ingreso mínimo vital. Pues, como lo ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN, 2007) el ingreso vital mínimo es el parámetro de acceso a condiciones básicas y prestaciones sociales imprescindibles para que una persona pueda llevar una vida sin temor a las cargas de la miseria. Por lo cual, el derecho al mínimo vital implica todas aquellas medidas positivas o negativas para evitar que se afecte la dignidad personal por no contar con los elementos mínimos para gozar de un nivel de vida adecuado.

En el mismo sentido, la SCJN sostuvo en la resolución del amparo en revisión 290/2023 que la pensión es una medida de seguridad social tendiente a la protección del trabajador que se encuentra imposibilitado para generar ingresos, respondiendo a la necesidad de protección colectiva al sostener a aquel miembro de la sociedad que se encuentra en situación de vulnerabilidad al no contar con la posibilidad de satisfacer los elementos que conforman el mínimo vital por sí mismo. Sin embargo, de igual forma, el derecho a la justicia es parte del derecho a la seguridad social, por lo que, quienes hayan sido víctimas de una violación a su derecho a la seguridad social deberán tener acceso a recursos eficaces que los resarzan. Así se establece el compromiso internacional de México de implementar una política de seguridad social eficiente y de otorgar recursos necesarios para que este derecho sea justiciable, pues de no ser así, la afectación se podría traducir en la privación del goce de esa persona de un nivel de vida adecuado, imponiéndose así cargas injustificadas para las personas en edad avanzada (SCJN, 2025).

Lo anterior cobra relevancia como un tema central en las pensiones ya que permiten al trabajador pensionado llevar una vida libre del temor y las cargas de la miseria o de necesidades insatisfechas que limiten sus libertades, de tal manera que este derecho abarca todas las medidas positivas o negativas necesarias para evitar que la persona se vea inconstitucionalmente reducida en su valor intrínseco como ser humano (Bernal y Paz, 2016).

4. CONCLUSIONES

En conclusión, podemos observar que, desde la legislación de Bismark hasta la Ley del Seguro Social de 1973, y más reciente aún la Ley N° 16.744, contemplaban como base de las prestaciones por riesgo de trabajo el principio de solidaridad al financiar las prestaciones a través de un fondo común constituido a partir de las cuotas aportadas por los patrones para ese efecto.

Consecuentemente, el ordenamiento jurídico mexicano se encontró en sintonía con la reglamentación jurídica existente a nivel internacional en materia de riesgos de trabajo, prevaleciendo el referido principio de solidaridad en los riesgos de trabajo, empero, con la entrada en vigor de la Ley del Seguro Social de 1997, dicho principio quedó relegado y se impuso una carga desmedida a los trabajadores que se encuentren en el referido supuesto, constituyéndose así una regresión en los derechos de seguridad social alcanzados por la clase trabajadora a lo largo de décadas, poniendo en juego el cumplimiento de la obligación del Estado de garantizar un ingreso vital mínimo.

Lo anterior, se advierte en virtud que la base de solidaridad sobre la que se encontraban las prestaciones en materia de riesgos de trabajo, emanaba de las disposiciones reglamentarias del artículo constitucional 123, apartado A, fracciones XIV y XXIX, es decir, de la Ley del Seguro Social, y no así de lo estatuido en la propia fracción XIV, del citado ordenamiento, en el cual se sostiene el principio de responsabilidad patronal, por lo que al reformarse dicha Ley abandonar el principio de solidaridad resultó sencillo por parte del legislador federal.

Por lo tanto, resulta imperante la necesidad de la migración del principio constitucional que respalde las prestaciones en materia de riesgos de trabajo abandonando el desfasado principio de responsabilidad patronal y migrando al principio de responsabilidad social retornando a los beneficios alcanzados por la clase trabajadora con base en el principio de seguridad social donde las prestaciones por riesgo de trabajo se financien a partir del fondo común formado por las aportaciones causadas por los patrones en su conjunto, restableciendo así a los trabajadores en los derechos vulnerados a través de la implementación del actual sistema financiero de las pensiones por riesgo y otorgando seguridad jurídica respecto de los principios que regulara las prestaciones de seguridad social en esa materia, sin que estas prestaciones puedan quedar sujetas a la voluntad política de los legisladores en turno.

5. BIBLIOGRAFÍA

- Bernal, M. y Paz, I. (Coords.). (2016). *Fundamentos axiológicos de los derechos humanos. Órganos constitucionales y supranacionales*. <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/10/4809/10.pdf>
- Capón, R. y Giorlandini, E. (1987). *Diccionario de derecho social. Derecho del trabajo y la seguridad social. Relación individual del trabajo*. Santa Fe, Argentina: Rubinzal y Culzoni S.C.
- Chile. (1968). Historia de la Ley N° 16.744. <https://www.bcn.cl/historiadelaley/nc/historia-de-la-ley/109/>
- De le Court, A. Principio de suficiencia y prestaciones mínimas de Seguridad Social: una revisión desde el derecho al mínimo de existencia alemán. *Revista de Derecho*, 32(2), pp. 165-184. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-09502019000200165>
- Diario Oficial de la Federación. (1917). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>

- Dote, S. (2025, 25 de marzo). Reforma de pensiones en Chile: cuándo subirá la jubilación y cómo se entregarán los primeros beneficios. *El País*. <https://elpais.com/chile/2025-03-26/reforma-de-pensiones-en-chile-cuando-subira-la-jubilacion-y-como-se-entregaran-los-primeros-beneficios.html>
- Martínez, J. (2020). *Una propuesta para reformar el sistema de pensiones en México*. <https://ciss-bienestar.org/cuadernos/pdf/Una-propuesta-para-reformar-el-sistema-de-pensiones-en-mexico.pdf>
- Mazeaud, H. (1977). *Tratado teórico y práctico de la responsabilidad civil delictual y contractual*. Buenos Aires: EJEA.
- Miranda, M. (2000). Sostenibilidad financiera de los sistemas de pensiones de la seguridad social en Latinoamérica y el Caribe: Aspectos actuariales y de gobernanza. Documento CASS 1. <https://home.ciess.org/sostenibilidad-financiera-de-los-sistemas-de-pensiones-de-la-seguridad-social-en-latinoamerica-y-el-caribe-aspectos-actuariales-y-de-gobernanza/>
- OEA. (1969). *Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica"*. <https://www.refworld.org/es/leg/multilateral treaty/oas/1969/es/20081>
- ONU. (1948). *Declaración Universal de los Derechos Humanos*. <https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights>
- República de Chile. (1980). *Decreto Ley 3500*. <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=7147>
- Rodríguez, O. (2017). Ley sobre accidentes en el trabajo de 1906: una legislación moderna para un sistema de justicia anquilosado. *Boletín del Archivo General de La Nación*, 8(13), pp. 39-62. <https://doi.org/10.31911/bagn.2017.8.13.53>
- Sánchez, A. (2012). *La seguridad y la protección social en México. Su necesaria reorganización*. México: Universidad Nacional Autónoma de México.
- Sordo, R. (1983). Las sociedades de socorros mutuos: 1867-1880. *Historia Mexicana*, 33(1), pp. 72-96 <https://historiamexicana.colmex.mx/index.php/RHM/article/view/2577>
- Superintendencia de Seguridad Social. (s.f.). ¿Cuáles son los principios en que se fundamenta la Ley N°16.744? <https://www.suseso.cl/606/w3-article-18610.html>
- Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). (2007). Amparo en revisión 1780/2006. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/172545>
- Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). (2025). Sentencia del amparo en revisión 290/2023. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/ejecutoria/32991>